

**ATROF MUHIT MUHITGA SALBIY TA‘SIR KO‘RSATMASDAN PAXTANI
DEFOLIANTIDA MAGNIY XLORAT-GUANIDIN SULFAT-SUV SISTEMASINING
ERIVCHANLIGINI O‘RGANISH**

**Shakarov Norboy Jumayevich
Ergashev Isomiddin Shodiyarovich
Nomirov Maxsidin Nosirovich**

SamDAQU ijtimoiy va tabiiy fanlar kafedrası o‘qituvchilari

iergashev218@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087783>

Annotatsiya. Magniy xlorat, guanidin sulfatni suvli eritmalar sharoitida o‘zaro eruvchanligi haroratning 52,4 dan 40°C intervalida visual-politrmik usulda o‘rganildi. Sistemada xosil bo‘lgan moddalarning tarkibi va tuzulishini aniqlashda rentgen fazali, infraqizil nurlanishli spektr, derivatografik tahlil usullardan foydalanildi. Yangi modda guanidin xloratga mos keluvchi tuzilishli formula taklif qilindi.

Kalit so‘zlar: Magniy xlorat, guanidin sulfat, suanidin-xlorat, visual-politermik usul, eruvchanlik diogrammasi, rentgenafazali, infraqizil nurlanishli spektr, derivatografik tahlil usullari.

Аннотация. Растворимость хлората магния, сульфата гуанидина в водных растворах изучали визуально-политрическим методом в интервале температур от 52,4 до 40 °С. Для определения состава и строения образующихся в системе веществ использованы рентгенофазовый, инфракрасный спектральный, дериватографический методы анализа. Предложена структурная формула, соответствующая новому веществу хлората гуанидина.

Ключевые слова: Хлорат магния, гуанидинсульфат, суанидинхлорат, визуально - политермический метод, диаграмма растворимости, рентгенофазовый, инфракрасный спектр, дериватографические методы анализа.

Annotation. The solubility of magnesium chlorate, guanidine sulfate in aqueous solutions was studied visually-polytrmically in the temperature range of 52.4 to 40 °C. X-ray phase, infrared spectrum, derivatographic analysis methods were used to determine the composition and structure of the substances formed in the system. A structural formula corresponding to the new substance guanidine chlorate was proposed.

Keywords: Magnesium chlorate, guanidine sulfate, suanidine chlorate, visual-polythermal method, solubility diagram, X-ray phase, infrared spectrum, derivatographic analysis methods.

Respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishi barcha tarmoqlarni jadal rivojlantirish va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni jadallashtirish asosida xalq xo‘jaligini keskin yuksalish va shu asosda aholi farovonligini yanada yuksaltirishga erishishdan iborat.

Mamlakatimizda paxtachilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biridir. Bugungi kunga kelib paxtachilikda texnik taraqqiyotning birlamchi maqsadi hosilni mexanizatsiyalashgan holda yig‘ish bo‘lib, uni amalga oshirishda terimdan oldin kimyoviy vositalar yordamida paxtani kimyoviy usulda bargdan tozalash nihoyatda muhim o‘rin tutadi. Bu muhim agrotexnik tadbirsiz paxta yetishtirishning hozirgi bosqichida terimchilarning yuqori mahsuldorligiga, paxtachilikda muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi.

Paxta hosilini kuzning yomg‘irli kunlariga qoldirmasdan yig‘ishtirib olish muhim agrotexnik tadbir bo‘lib, g‘o‘za bargini sun‘iy to‘kilishini ta‘minlovchi sifatli kimyoviy moddalardan keng goydalaniladi. Ularning barg to‘kishi bo‘yicha samaradorligi yuqori bo‘lsada, qurib qolgan barg hisobiga paxta hosilini ifloslanishi, chigitni moyilik darajasini kamayishi, ishchi eritma tarkibidagi ta‘sir etuvchi modda ulushini kichikligi sababli kimyoviy moddalardan katta miqdorda purkalishi ekologik holatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Guanidin tuzlarida antiauksin ta‘sir mavjud bo‘lib, ular ta‘sirida o‘simliklarda “qarish” jarayoni tezlashadi, g‘o‘za barglari sarg‘ayib so‘ligan holda to‘kiladi. Xloratli kimyoviy moddalardan va guanidin tuzlarida mavjud xususiyatlarni umumlashtirib kam me‘yorlarda qo‘llaniladigan, samaradorligi yuqori, g‘o‘za bargiga yumshoq ta‘sir etuvchi defoliantlarni yaratilishi paxtakorlarimiz yechimini kutayotgan dolzarb muammolardan biridir. Ana shu maqsad yo‘lida bizning ilmiy izlanishlarimiz mavzusi magniy xlorat va guanidin sulfat tuzlarini suvli eritmalar sharoitida visual-politermik usulda o‘rganishdan iborat bo‘ldi.

$Mg(ClO_3)_2 - [NH_2C(NH)NH_2] * H_2SO_4 - H_2O$ sistemasi to‘qqista ichki kesimlar o‘tkazish yo‘li bilan $-52,4$ dan 40 °C gacha harorat intervalida o‘rganildi (1-jadval). Sistemaning polimerlik diagrammasida muz, guanidin sulfat, $Mg(ClO_3)_2 * 6H_2O$, $Mg(ClO_3)_2 * 4H_2O$, $Mg(ClO_3)_2 * 2H_2O$ va $MgSO_4 * 2H_2O$ hosil bo‘lishini harakterlaydigan dastlabgi moddalar konsentratsiyalari va sistema harorati qiymatlari aniqlanadi. $MgSO_4 * 2H_2O$ eruvchanligi kam bo‘lganligi uchun cho‘kmasini hosil bo‘lish chegarasi diagrammaning asosiy qismini egalaydi, yani quyidagi almashinish reaksiyasi amalga oshadi.

$MgSO_4 * 2H_2O$ cho‘kmasi ajratib olingan eritmani izotermik sharoitda bug‘latish yo‘li bilan guanidin xlorat birikmasi qattiq holatda ajratib olindi va uni identifikatsiyalash maqsadida kimyoviy elementlar bo‘yicha va rentgen fazali usulda tahlil qilindi. Termik xususiyatlarni termogravimetrik, tuzulishini esa infraqizil spektr usullaridan foydalanib o‘rganildi.

$NH_2C(NH)NH_2 * HClO_3$ formula bilan ifodalanuvchi modda uchun kimyoviy tahlil natijalari %.

	ClO_3^-	C	H	N
Hisoblanib topilgan	58,31	8,29	4,16	29,24
Tajribada aniqlangan	58,19	8,36	4,39	29,27

Rentgenfazali tahlil ma‘lumotlariga ko‘ra guanidine xlorat kristall tuzilishiga ega bo‘lib, rentgenogrammasida 3,74; 2,94; 2,42; 2,16; 1,64; 1,50; 1,44; 1,39; 1,34 Å difraktsiya refleklari qayt etilgan va ular dastlabki moddalar uchun xos emas.

Guanidin xlorat tuzining termik barqqrorigi o‘rganildi. Qizdirish jarayonida uchta termoeffekt sodir bo‘lib, ular moddaning suyuqlanish va parchalanish jarayonlariga muvofiq keladi. Parchalanish ikki bosqichda: birinchi ekzotermik, ikkinchi endotermik tarzda amalga oshadi. Dori va togrammani termogravimetrik tahlili shuni ko‘rsatadiki moddani ekzotermik va endotermik effektlar hosil qilib parchalanishda massaning o‘zgarishi 100 % ni tashkil etadi, yani modda qoldiqsiz parchalanadi.

Magniy xlorat-guanidin sulfat-suv sistemasining ikkilamchi va uchlamchi nuqtalari

1-jadval.

Mg(ClO ₃) ₂	2NH ₂ CNHNH ₂ * H ₂ SO ₄	H ₂ O	Kristalla nish, t ⁰ C	Qattiq faza
-	57	43,0	-12,0	Muz + Mg(ClO ₃) ₂
36,9	-	63,1	-52,0	Muz + Mg(ClO ₃) ₂ *16H ₂ O
42,0	-	58,0	-21,7	Muz + Mg(ClO ₃) ₂ *12H ₂ O
45,4	-	54,6	-7,5	Muz + Mg(ClO ₃) ₂ *6H ₂ O
2,6	56,0	41,4	-13,6	Muz + NH ₂ CNHNH ₂ *H ₂ SO ₄
2,3	60,6	37,1	-3,0	NH ₂ CNHNH ₂ *H ₂ SO ₄ + [NH ₂ CNHNH ₂] ₂ *H ₂ SO ₄
1,8	69,0	29,2	23,0	-//-
5,6	52,0	42,4	-15,8	Muz + NH ₂ CNHNH ₂ *H ₂ SO ₄
11,4	35,6	53,0	-13,6	-//-
19,0	19,0	64,0	-18,0	-//-
28,2	5,0	66,8	-31,6	-//-
34,8	2,6	62,6	-48,7	-//-
7,3	46,7	46,0	-14,3	Muz + NH ₂ CNHNH ₂ *H ₂ SO ₄
48,0	10,0	42,0	8,0	Mg(ClO ₃) ₂ *6H ₂ O + NH ₂ CNHNH ₂ * H ₂ SO ₄
46,8	6,8	47,4	1,2	-//-
43,2	3,0	53,8	-16,4	Mg(ClO ₃) ₂ *12H ₂ O + NH ₂ CNHNH ₂ * H ₂ SO ₄
45,0	4,2	50,8	-8,0	Mg(ClO ₃) ₂ *12H ₂ O + Mg(ClO ₃) ₂ *6H ₂ O + NH ₂ CNHNH ₂ * H ₂ SO ₄
41,6	2,5	55,9	-22,1	Mg(ClO ₃) ₂ *16H ₂ O + Mg(ClO ₃) ₂ *12H ₂ O + NH ₂ CNHNH ₂ * H ₂ SO ₄
36,6	2,0	61,4	-52,4	Muz + Mg(ClO ₃) ₂ *16H ₂ O + NH ₂ CNHNH ₂ * H ₂ SO ₄
4,4	55,0	50,6	-16,8	Muz + NH ₂ CNHNH ₂ *H ₂ SO ₄ + [NH ₂ CNHNH ₂] ₂ *H ₂ SO ₄
5,4	69,2	25,4	35,8	NH ₂ CNHNH ₂ *H ₂ SO ₄ + [NH ₂ CNHNH ₂] ₂ *H ₂ SO ₄
7,4	68,0	24,6	40,0	-//-
3,4	69,6	27,0	28,0	-//-

Guanidin kuchli asos xossasini namayon etadi. Uning tarkibida amino va imino guruhlari mavjud. Xlorat kislota protonning qaysi guruhiga birikkanligini aniqlash maqsadida guanidine xlorat birikmasining infraqizil nurlanish spektrlari o'rganildi.

Guanidin xloratning infraqizil nurlanish spektridan 1510 cm⁻¹ atrofidagi γ (C=N-) guruhiga mansub intensiv yutilish chiziqlari yo'qoladi. Ushbu ma'lumotga asoslanib guanidine molikulasidagi imino guruh protonlanadi (ya'ni H⁺ ionini biriktirib oladi) va oqibatda C=N qo'shbog'ning elektronlari delokallanadi.

Haqiqatdan ham imino funksiyanal guruhini protonlanishida amalda barqaror kation hosil bo'ladi. Chunki gibrid ionidagi musbat zaryadni barqarorlashtiradi barcha azot atomlari teng hissa qo'shgan holatda qatnashadi.

Agar amino funksiyanal guruhini protonlanishini kuzatilganda quyidagi jarayon sodir bo'lib:

Hosil bo'lgan gibrid ion zaryadini barqarorlashtirishda kam sondagi azot atomlari qatnashadi, yani gibrid ionning barqarorlik darajasi katta bo'ladi. Guanidin xlorat tuzining infraqizil nurlanishli spektrida 3400 va 3270 sm⁻¹ atrofida yutilish chiziqlari mavjud bo'lib, ularga amino guruhning assimetrik γ As (NH₂) va simmetrik γ s (NH₂) tebranishlari chastotalari mos keladi. Demak guanidin xlorat molekulasida aminoguruhlar o'zgarishsiz saqlanadi. Olingan ma'lumotlar asosida guanidin xloratga quyidagi tuzilishli formulasini tavsiya etish mumkin

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki magniy xloratning 70 % li va guanidin sulfatning 80 % li eritmalaridan foydalanilganda guanidin xloratni hosil bo'lish unumi yuqori bo'lib, uning mahsulot tarkibidagi ulushi 58,27% ni tashkil etadi. Undan g'o'za defoliantining ishchi eritmasini tayyorlashda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. М. Атыемев. Империяның пахта ва нефти (rus tilida). Forbes, 2021.
2. Трунин А.С. Визуально- политермический метод. Рук. деп. в ВИНТИ, 1978 г. №594-78.
3. ИК- спектроскопия неорганических технологий. –М.: Химия, Ленинградское отделение, 1983. -160 стр.
4. Кадыров М., Лой Н.П., Умаров А.А. Повышение эффективности дефолиации хлопчатника. Химия в сельском хозяйстве. 1982. –Т.20, №10. 30-32 стр.
5. Зубкрва Н.Ф., Надточная О.Г., Стопов Л.Д. дефолианты как антоганисты ИУК и стимуляторы обзования этилена. Химия в сельском хозяйстве. 1975. №8. 32-35 стр.